

Glossaire franco-polonais des expressions du jargon cycliste

**Francusko-polski glosariusz wyrażeń żargonowych z zakresu
kolarstwa**

Bartosz Łazarek

A

ACCROCHER (S')

Tenter de rester dans le peloton, à un moment où le coureur essuie une défaillance. En puisant dans ses réserves, il produit un effort et s'accroche pour éviter d'être lâché.

AJUSTER qqn

Venir battre sur la ligne un adversaire qui croyait avoir course gagnée. Lors d'un sprint, venir de l'arrière en puissance et jeter le vélo sur la ligne pour la franchir le premier.

ALLER AU BOUT

S'échapper du peloton et résister à sa poursuite jusqu'à l'arrivée. Cette façon de faire s'applique aussi bien à un coureur solitaire qu'à un groupe de coureurs. Dès lors que l'écart entre eux et le peloton est conséquent, on peut penser que l'échappée ira au bout.

ALLUMER LA MÈCHE

Tenter de faire exploser le groupe en faisant des accélérations pour lâcher les moins rapides, les faire exploser.

AVOIR DU MONDE SUR LE TOIT

Se retrouver dans une situation où, à la suite d'une chute, beaucoup de coureurs gisent sur la route, parmi les vélos entremêlés.

TRZYMAĆ KOŁO

Jechać bezpośrednio za innym zawodnikiem. Zawodnik trzymający koło mierzy się z mniejszym oporem powietrza, co pozwala na utrzymanie prędkości mniejszym wysiłkiem. Jest to wyrażenie tożsame z „jazda na kole”, jednak obrazujące większe skupienie i większy wysiłek wkładany przez kolarza by utrzymać koło.

WYJŚĆ Z KOŁA, OBJECHAĆ KOGOŚ

Na finiszu, jadąc bezpośrednio za przeciwnikiem (jazda na kole), wyprzedzić go i ostatecznie zwyciężyć.

UCIECZKA DOJECHAŁA (ewentualnie PRZYJECHAĆ NA SOŁO)

Zwrot używany, gdy mniejsza grupa kolarzy wjedzie na metę przed peletonem. „Przyjechać na solo” to określenie odnoszące się do kolarza, który przeprowadził skuteczną ucieczkę samotnie (bardzo trudny wyczyn).

SZARPAĆ (RZEŹBIĆ, POPRAWIAĆ)

Narzucać wysokie, szarpane tempo, nie dając dużo czasu na odpoczynek, w celu uszczuplenia grupy o słabszych zawodników.

LEŻEĆ NA KUPIE (NA SPODZIE KUPY)

Brać udział w dużej kraksie.

AVOIR GRAND

Utiliser un développement trop important, en fonction du terrain sur lequel évolue le coureur. Il fatigue, et s'il veut rester avec les autres, il devra adopter un développement plus petit, afin de pédaler plus doucement.

AVOIR LA FRINGALE

Avoir un taux de glucose insuffisant. La médecine parle d'hypoglycémie lorsque la glycémie est basse. Pour un coureur brûlant normalement beaucoup de calories, s'il n'a pas pris ses précautions aux ravitaillements, la sanction est brutale, il ne peut plus avancer, c'est la fringale.

AVOIR LA GUEULE DANS LE VENT

Ne pas savoir s'abriter, et rouler en étant toujours face au vent, ne pas rechercher systématiquement l'abri, lorsqu'il se présente, et fournir des efforts contre le vent. Cette façon de courir sera préjudiciable pour la suite de la course, car le coureur ne pourra pas suivre l'allure du peloton, ayant trop puisé dans ses réserves.

AVOIR LA PANCARTE DANS LE DOS

Expression appliquée en règle générale au favori de l'épreuve, ou au leader de la

GNIEŚĆ KAPUSTĘ (JECHAĆ NA KIERACIE, TWARDY OBRÓT)

Jechać ciężkim przełożeniu, co powoduje powolne obracanie korbą (niską kadencję) – nie jest to optymalna technika.

(L'expression française suggère clairement que rouler de cette façon est inapproprié et devrait être terminé en changeant de vitesse, tandis que les expressions polonaises ne stigmatisent pas cette technique, même si elle est en fait sous-optimale).

MIEĆ ODCIĘTY PRĄD (ZBOMBIĆ, BYĆ NA BOMBIE, BOMBA, MIEĆ WYWALONE KORKI, JECHAĆ NA OPARACH, BYĆ UJECHANYM, KORBY ODBIJAJĄ)

Całkowicie stracić energię i nie mieć siły obracać korbą, ledwie się poruszać. Oprócz słabszej formy i złego rozkładu sił, stan ten często wynika z niedostatecznego uzupełniania płynów i kalorii podczas jazdy.

BRAĆ NA SIEBIE WIATR

Nie móc lub nie potrafić się schronić przed wiatrem i tracić siły.

BYĆ PILNOWANYM

Sytuacja zawodnika będącego liderem lub faworytem wyścigu, bądź jednej z jego

compétition. Cette position qui le distingue dans le peloton, lui vaudra des attaques incessantes de ses adversaires et ne lui permettra pas de tenter facilement une action déterminante. Ce n'est pas la situation rêvée, mais c'est aussi la rançon de la gloire.

AVOIR LA POMPE

Voir **AVOIR LA FRINGALE**

AVOIR LA SOCQUETTE LÉGÈRE

Être en forme.

AVOIR LE COUP DE JARRET

Voir **AVOIR LA SOCQUETTE LÉGÈRE**

AVOIR LE COUP DE SAVATE

Voir **AVOIR LA SOCQUETTE LÉGÈRE**

AVOIR LE COUP DE PÉDALE (soyeux)

Voir **AVOIR LA SOCQUETTE LÉGÈRE**

AVOIR LE NEZ DANS LE CINTRE

Le coureur tient son guidon au bas du cintre, le nez au ras de la potence, le corps arc-bouté ; cette position est utilisée lorsque l'allure de la course est très élevée, où lorsque le coureur doit fournir un effort particulier.

klasyfikacji. Zawodnicy bezpośrednio rywalizujący z nim skupiają uwagę na tym zawodniku i starają się jechać możliwie blisko, by nie dać się zaskoczyć i samemu móc atakować. Pilnowanie kogoś minimalizuje też ryzyko rozdzielenia się np. w wypadku kraksy, a co za tym idzie, utraty kontroli nad rywalizacją.

MIEĆ NOGĘ (MIEĆ FORMĘ, BYĆ KONIEM, BYĆ W GAZIE, NOGA PODAJE, NOGA FURCZY, MIEĆ DYNAMIT W NOGACH, BYĆ WYCIENIOWANYM, ODBIJAĆ SIĘ OD PEDAŁÓW)

Być w bardzo dobrej formie.

ZAGINAĆ SIĘ (JECHAĆ NA ZAGIĘCIU, IŚĆ W TRUPA)

Jechać z maksymalną mocą, np. na finiszu.

AVOIR OUBLIÉ

Après avoir rattrapé un adversaire, le dépasser sans le regarder, et s'enfuir sans se retourner. On dit alors « il l'a oublié au passage ».

AVOIR PETIT

Adopter un développement trop petit par rapport au terrain sur lequel évolue le coureur.

AVOIR TOUT À DROITE

Mettre la chaîne sur le grand plateau et sur la plus petite couronne de la roue libre, ces deux pièces se trouvant le plus à droite par rapport au cadre. Cette position de la chaîne donne le plus grand développement.

AVOIR TOUT À GAUCHE

Mettre, à l'aide du dérailleur, la chaîne sur le petit plateau et sur la plus grande couronne de la roue libre, ces deux pièces se trouvant le plus à gauche par rapport au cadre. Cette position de la chaîne donne le plus petit développement.

AVOIR UN BON DE SORTIE

Expression réservée en général à un coureur de second rang dont la place au classement général ne risque pas de mettre en péril celle des leaders. Un régional aura un bon de sortie, ce qui lui permettra, peut être, de gagner une

OBJECHAĆ KOGOŚ

Wyprzedzić kogoś z widoczną łatwością.

(Cette expression est le plus souvent utilisée pour décrire une victoire convaincante dans un duel sur la ligne d'arrivée).

MŁYNKOWAĆ

Jechać na lekkim przełożeniu, z wysoką kadencją, ale niewielką prędkością.

(C'est une expression neutre décrivant la technique, sans la juger comme sous-optimale).

USTAWIĆ BLAT-OŚ

Ustawić łańcuch na najcięższe dostępne przełożenie pozwalające na osiągnięcie najwyższych prędkości. Łańcuch jest wówczas położony na zębatkach wysuniętych maksymalnie w prawo, czyli na tak zwanym blacie (lub patelni) i osi.

JECHAĆ NA ŻÓŁWIU

Jechać na najlżejszym dostępnym przełożeniu, stosowanym na najbardziej stromych podjazdach. Łańcuch jest wówczas ustawiony na zębatkach wysuniętych maksymalnie w lewo.

MIEĆ WOLNĄ RĘKĘ (JECHAĆ NA SIEBIE)

Dostać wyjątkowe pozwolenie na pracę na siebie samego, nie na lidera drużyny. Gdy zawodnik ma dużą stratę w klasyfikacji generalnej lub jeżeli etap prowadzi przez jego

étape. Cette autorisation aura la bienveillance du porteur du maillot de leader, qui en informera ses équipiers.

rodzinne strony, dyrektor sportowy często pozwala mu na zabieranie się w ucieczki, w aktywną jazdę – na siebie, nie na lidera.

B

BECQUETER DE L'AILE

Profiter de la présence d'une voiture pour s'appuyer sur l'aile et relancer sa cadence. Cet acte est sévèrement puni, lorsque le coureur se fait prendre. En terme juridique, on dit : « rétropoussette sur aile de voiture ».

HOLOWAĆ SIĘ (PRZEWOZIĆ SIĘ, PODCIĄGAĆ)

Przytrzymywać się samochodu, korzystając z jego pędu, by przejechać pewien dystans bez wysiłku. Również przedłużać kontakt z bidonem podawanym z wozu zespołowego. Przepisy zabraniają tej praktyki.

BLOQUER LA COURSE

Travail d'une équipe qui, par un marquage serré des adversaires, empêche toute échappée et tout développement de la course. Cette action permet aux mieux placés ou aux favoris, d'éviter tous efforts jusqu'au moment où ils ont envisagé une attaque, en vue d'une éventuelle victoire. Cette action n'est pas toujours appréciée des suiveurs, car pendant des kilomètres il ne se passe rien.

KASOWAĆ (UCIECZKI), NIE PUSZCZAĆ (UCIECZEK)

Sytuacja, gdy peleton za sprawą przynajmniej jednej z drużyn decyduje się od samego początku nie pozwalać na odjechanie żadnej ucieczki. Ta forma kontrolowania przebiegu wyścigu sprawia, że dla kibica przebieg wyścigu jest nudny, ponieważ jasne jest, że walka między liderami bądź sprinterami odbędzie się dopiero na ostatnich kilometrach.

BOUCHER UN TROU

Comblar la distance séparant le peloton d'un groupe de quelques coureurs ayant pris une avance de quelques mètres. Se remettre dans la roue du coureur situé devant. Ne pas laisser de distance entre la roue arrière du coureur et la roue avant de celui qui suit.

ZESPAWAĆ, DOCHODZIĆ (kogoś)

Doganiać kolarza lub grupę, która znajduje się w niewielkiej odległości z przodu i grozi odjazdem – złapać koło ostatniego zawodnika z tej grupy.

C

CHATOUILLER LES PÉDALES

Voir **AVOIR LA SOCQUETTE LÉGÈRE**

COMPTER LES PAVÉS

Voir **AVOIR LA FRINGALE**

COURIR COMME UN TROIS ET QUATRE

Ancienne expression désignant un professionnel qui court très mal, qui ne comprend rien au développement de la course, et qui s'y prend comme un jeune amateur des catégories 3 ou 4, catégories des débutants.

COURIR EN RAT

Faire la course sans participer à l'action ; profiter des efforts des autres, alors que l'attitude du coureur laisse à penser qu'il peut participer à l'action. Cette façon de courir n'est pas très appréciée des autres concurrents.

JEŹDZIĆ JAK BABA Z MLEKIEM (BYĆ TRZEPAKIEM)

Jechać rażąco źle (technicznie), wykazywać brak obycia.

WOZIĆ SIĘ (PRZEWIEŹĆ SIĘ) Z KIMŚ

Nie brać czynnego udziału w akcjach, nie dawać zmian, nie pracować dla grupy, z którą ma się wspólny interes (np. ucieczka przed peletonem), po to, by oszczędzać siły na walkę o zwycięstwo. Przepisy nie zabraniają takiego zachowania, ale może to wzbudzić antypatię w peletonie – w przyszłości kolarze mogą niechętnie podejmować z takim zawodnikiem współpracę.

D

DESCENDRE COMME UNE CAISSE À SAVON

Descendre très mal un col, par manque de confiance en soi ; freiner sans arrêt, à faible allure, s'aider de ses pieds pour ralentir, ne pas

SŁABO ZJEŹDŹAĆ

Nie radzić sobie dobrze na zjazdach z góry, ze względu na brak umiejętności technicznych, brak doświadczenia lub strach.

savoir utiliser la trajectoire de la route, tout comme une caisse savonneuse, donc glissante, rejetée d'un bord à l'autre. Pour le coureur, c'est une grande perte de temps.

E

ÉCRASER LES PÉDALES

Pédaler en force, rageusement, en appuyant son effort par un balancement du corps ; cette façon de pédaler se rencontre souvent chez un coureur isolé, luttant contre le vent.

EMMENER LE SPRINT

Prendre en charge l'équipier le plus rapide au sprint, en le maintenant dans sa roue, lui éviter de prendre du vent en lui donnant de l'abri, et s'écarter brusquement pas très loin de la ligne d'arrivée, pour le laisser s'exprimer. En règle générale, celui qui emmène le sprint a peu de chance de remporter la victoire.

EMMENER LA BRACASSE

Voir **AVOIR TOUT À DROITE**

ENRHUMER SES ADVERSAIRES

Voir **AVOIR OUBLIÉ**

ROBIĆ BOKAMI (ZAGINAĆ SIĘ)

Wkładać bardzo dużo wysiłku w pedałowanie, przechylając ciało na boki przy każdym naciśnięciu na pedały. Ten sposób pedałowania świadczy o dużym zmęczeniu zawodnika, który nie jest w stanie utrzymać odpowiedniej postury pozwalającej na optymalne przekazywanie mocy.

ROZPROWADZAĆ

Prowadzić za sobą najlepszego sprintera w drużynie przez ostatnie kilometry przed finiszem, co ma na celu wywalczenie dla niego najlepszej pozycji na ostatnie kilkaset metrów przed metą, gdzie będzie on toczył bezpośrednią walkę z innymi sprinterami. Rozprowadzających może być kilku (jadących jeden za drugim), wówczas drużyny walczące o zwycięstwo na finiszu sprinterskim formują tzw. pociąg.

EN AVOIR SOUS LA PÉDALE
Voir **AVOIR LA SOCQUETTE LÉGÈRE**

EN GARDER SOUS LA PÉDALE
Voir **COURIR EN RAT**

EN GARDER UN PEU
Voir **COURIR EN RAT**

ENVOYER DANS LA MOULURE
Voir **ALLUMER LA MÈCHE**

ENVOYER DE L'AIR
Voir **ALLUMER LA MÈCHE**

ÊTRE À LA PLANCHE
Faire un effort, notamment en solitaire, ce qui amène le cycliste à se coucher sur sa machine, le dos presque à plat : il est alors à la planche.

ÊTRE À PIED
Voir **ÊTRE LARGUÉ**

ÊTRE ASPIRÉ
Être rattrapé et absorbé par le peloton après avoir tenté de s'échapper.

ÊTRE AU RUPTEUR
Voir **AVOIR LA FRINGALE**

KŁAŚĆ SIĘ NA KIEROWNICY
Jazda w pozycji z bardzo pochylonym torsem, co ma na celu przyjęcie jak najbardziej aerodynamicznej pozycji. Jest ona szczególnie istotna dla osamotnionego kolarza, który nie ma się za kim schować, lub też podczas zjazdów.

BYĆ WCHŁONIĘTYM (PRZEZ GRUPĘ LUB PELETON)
Zostać dogonionym przez peleton po próbie ucieczki.

ÊTRE COLLÉ AU GOUDRON

Voir **AVOIR LA FRINGALE**

ÊTRE CRAMÉ

Avoir jeté toutes ses forces dans une action déterminée et ne pas pouvoir continuer. Lorsqu'il est cramé, le coureur dégouline de sueur et n'avance plus.

ÊTRE CUIT

Voir **ÊTRE CRAMÉ**

ÊTRE DANS LA BONNE

Faire partie de la bonne échappée, celle qui a toutes les chances de parvenir à l'arrivée sans être inquiétée par le peloton des poursuivants.

ÊTRE DANS LA BORDURE

Être en dehors de la formation de l'éventail sans possibilité de s'y joindre, ce qui entraîne la nécessité de lutter constamment contre le vent.

ÊTRE DANS LA BOTTE

S'être laissé enfermer par ses adversaires lors d'un sprint, sans avoir la possibilité d'échapper à leur emprise.

ÊTRE DANS LA GALÈRE

Se trouver dans un groupe de coureurs par pur hasard, et être obligé de rouler sans trop savoir comment évoluera la situation de la course.

BYĆ UGOTOWANYM (ZŁAPĄC ZAPIEK, SPUCHNĄĆ)

Stracić siły w wyniku przeprowadzanej akcji.

DOBRZE SIĘ ZABRAĆ

Znaleźć się w ucieczce, która ma dużą szansę dojechania na metę przed peletonem.

JECHAĆ NA RANCIE

Być wystawionym na boczny wiatr z powodu niemożności dołączenia do wachlarza jadącego z przodu lub utworzenia kolejnego wachlarza. Powoduje to bardzo szybką utratę sił.

BYĆ PRZYBŁOKOWANYM (BYĆ ZAMKNIĘTYM)

Być otoczonym przez przeciwników w sposób uniemożliwiający podjęcie ewentualnej akcji.

ŹLE SIĘ ZABRAĆ

Znaleźć się w grupie uciekinierów, gdzie praca rozkłada się na małą liczbę zawodników, jest więc bardzo wyczerpująca, a szanse na dojechanie do mety przed peletonem są niewielkie.

ÊTRE DANS LA PAMPA

Être très attardé et livré à soi-même sans assistance. En règle générale, dans une telle situation, le coureur ne tarde pas à abandonner.

ÊTRE DANS LA ROUE

Marquer un adversaire désigné, en se mettant derrière lui, sans jamais prendre de relais. Il s'agit souvent d'une consigne donnée par le directeur sportif, en fonction des intérêts à défendre pour son équipe.

ÊTRE DANS LE PAQUET

Se trouver dans le peloton le plus important de la course.

ÊTRE DANS LE ROUGE

Voir **ÊTRE CRAMÉ**

ÊTRE DANS LE RONDIN

Se trouver derrière un concurrent qui pédale rapidement, et se placer de la même façon que derrière une moto munie d'un rouleau, la roue avant prête à toucher la roue arrière dudit concurrent, et n'en plus bouger.

ÊTRE DANS LE VENT

Voir **AVOIR LA GUEULE DANS LE VENT**

ZAMYKAĆ WYŚCIG

Jechać daleko za resztą stawki na ostatniej pozycji, tuż przed pojazdami zamykającymi wyścig. Kolarze w tej sytuacji często opuszczają wyścig lub są dyskwalifikowani przez sędziów.

SIEDZIEĆ (KOMUŚ) NA KOLE, PRZYKLEIĆ SIĘ DO KOŁA, PILNOWAĆ (KOGOŚ)

Jechać cały czas za jednym konkretnym przeciwnikiem po to, by mieć kontrolę nad jego akcjami i móc zareagować na ewentualny atak.

BYĆ W CZUBIE

Jechać na czele pelotonu. Pozycje z przodu pelotonu pozwalają na najlepszą kontrolę poczynań rywali, dlatego kolarzy rywalizujących o zwycięstwo najczęściej odnajdziemy w czubie pelotonu.

JECHAĆ NA KOLE

Jechać bezpośrednio za kimś innym, chować się za jego sylwetką, by ograniczyć opór powietrza.

ÊTRE DANS LES ROUES

S'installer dans le milieu du peloton, et rester dans les roues, avec l'intention déterminée de ne participer à aucune action.

ÊTRE EN DANSEUSE

Position du coureur, principalement en montagne. Elle oblige le coureur à se dresser sur les pédales, et pédaler en prenant appui sur le guidon. Cette position provoque un déhanchement, mouvement proche de celui d'une danseuse sur les pointes.

ÊTRE EN ROUE LIBRE

Donner, de temps en temps, un tour de manivelles et se laisser aller. Être dans le peloton sans produire le moindre effort. Se dit aussi d'un coureur qui, en fin de saison, n'est plus motivé et participe aux épreuves sans conviction, attendant visiblement les vacances.

ÊTRE EN TRAVERS

Ne pas être à même de suivre le rythme de la course, mais tenter malgré tout d'y parvenir en cherchant une bonne position ou une bonne place ; dans ce cas, le coureur donne l'impression de ne pas avancer. Se dit aussi d'un coureur qui, dans un col ou une côte, n'arrive pas à grimper, et essaie, en roulant de chaque côté de la route, de réduire son effort.

ÊTRE ENFERMÉ

Voir **ÊTRE DANS LA BOTTE**

ÊTRE GRILLÉ

Voir **ÊTRE CRAMÉ**

NIE WYCHYLAĆ SIĘ

Jechać w środku pelotonu, nie chcąc brać udziału w żadnej akcji.

JECHAĆ W PEDAŁACH, STAĆ W KORBACH

Pedałować na stojąco.

ODPUŚCIĆ KORBY (PYKAĆ SOBIE)

Jechać bez męczenia się, obracając korbą raz na jakiś czas. Zjawisko to zachodzi np. gdy kolarze w ucieczce zdają sobie sprawę, że dalsza praca nie ma sensu, lub gdy kolarz wykonał już swoją pracę założoną na dany etap wyścigu i może już oszczędzać energię.

JECHAĆ ZAKOSAMI (TROPIC WĘŻA)

Podjeżdżać pod górkę poruszając się od lewej do prawej krawędzi jezdni, by zniwelować stromość podjazdu, co zdarza się gdy podjazd jest zbyt stromy lub kolarz jest zbyt słaby, by jechać na wprost. Jazda zakosami wydłuża nieco przejechaną drogę, ale dzięki tej technice kolarz może w ogóle się poruszać do przodu nie schodząc z roweru.

ÊTRE LARGUÉ

Ne plus pouvoir suivre lors d'une accélération.

BYĆ URWANYM (STRZELIĆ)

Nie móc utrzymać tempa po przyspieszeniu.

ÊTRE PENDU

Voir **AVOIR LA FRINGALE**

ÊTRE PLANTÉ

Voir **AVOIR LA FRINGALE**

ÊTRE SUR LA PLAQUE

Rouler en utilisant le grand plateau.

WRZUCIĆ NA PATELNIĘ (NA DUŻY BLAT)

Ustawić łańcuch na dużej przedniej zębatce, uzyskując w ten sposób cięższe przełożenia.

ÊTRE SUR LA RÉSERVE

Voir **ÊTRE LARGUÉ**

EXPLOSER

Voir **ÊTRE LARGUÉ**

F

FAIRE ÉCLATER LE PELETON

Faire un démarrage en force, obligeant les adversaires à s'employer pour enrayer l'attaque. Il s'ensuit généralement une débâdage qui disloque le peloton en plusieurs groupes.

ROZERWAĆ (PORWAĆ) PELETON

Spowodować poprzez przyspieszenie podzielenie się pelotonu na kilka grup. Próbując utrzymać tempo, peloton rozciąga się i w momencie, gdy kolarze nie są w stanie go utrzymać, następuje rozerwanie go na mniejsze grupy.

FAIRE LA COURSE EN TÊTE

Ne laisser personne mener la course ni contrôler toutes les attaques. Être toujours aux

JECHAĆ Z CZUBA

Jechać na czele pelotonu po to, by kontrolować tempo oraz ewentualne ucieczki.

avant-postes pour surveiller ses adversaires, et imposer, si nécessaire, un rythme élevé à la course.

FAIRE LA LESSIVE

Attaquer sans cesse pour éliminer le plus possible d'adversaires avant la fin de la course. Plusieurs attaques successives obligeront les plus combatifs à lâcher prise.

FAIRE LA SOUDURE

Voir **BOUCHER UN TROU**

FAIRE LE MÉNAGE

Voir **FAIRE LA LESSIVE**

FAIRE L'ÉLASTIQUE

Se faire lâcher plusieurs fois par un groupe et revenir toujours. Cette situation est fréquente après une bosse, lorsque le coureur a du mal à monter, mais arrive à revenir après celle-ci, les autres concurrents levant le pied, soit pour se reposer, soit parce qu'ils sont moins bons sur le plat.

FAIRE LE TROU

Après une attaque, avoir mis ses adversaires à bonne distance. Lorsqu'un coureur a pris deux ou trois cents mètres d'avance sur ses poursuivants, on dit qu'il a fait le trou.

FAUSSER COMPAGNIE AU PELOTON

S'échapper à un ou à plusieurs coureurs du peloton avec la ferme intention de ne pas être rejoint.

ROBIĆ SELEKCJĘ (SMAŻYĆ, RZEŹBIĆ)

Atakować bez przerwy, by pozbyć się jak największej liczby przeciwników.

SPAWAĆ, DOCHODZIĆ (KOGOŚ)

Doganiać kolarza lub grupę, która znajduje się w niewielkiej odległości z przodu. *(Il n'y a pas ici de nuance de multiplicité, comme dans l'expression française).*

ODSKOCZYĆ

Odjechać przeciwnikowi lub grupie na pewną odległość (niewielką, ale na tyle znaczną by mówić o samodzielnej jeździe lub samodzielnej grupie).

ZMONTOWAĆ UCIECZKĘ

Uformować grupę, która atakując, skutecznie oddaliła się od peletonu.

FERMER LA PORTE

Empêcher un adversaire de s'échapper en ne lui laissant pas d'espace pour passer devant. Cela se produit souvent lors des sprints, à la limite du tassement dans les barrières.

FLINGUER

Attaquer par surprise, laissant son adversaire désarmé et incapable de répondre immédiatement à cette action.

FORMER L'ÉVENTAIL

Lorsqu'il y a un vent très fort, le peloton se scinde souvent en plusieurs éventails. Le premier coureur se place côté vent, les autres s'installent en se décalant pour être dans l'abri, sur toute la largeur de la route. L'évolution de l'éventail est la suivante : le vent vient de gauche, le premier coureur à gauche se laisse glisser pour aller se placer sur la droite de la route, le second prend sa place, et ainsi de suite, en mouvement tournant.

FUMER LA PIPE

Voir **AVOIR LE COUP DE JARRET**

G

GICLER

Démarrer très rapidement pour tenter de distancer les autres coureurs.

PRZYBLOKOWAĆ (ZAMKNAĆ) KOGOŚ

Taktyka polegająca na drużynowym otoczeniu wybranego zawodnika po to, by nie dać mu pola manewru i wyeliminować go z walki o zwycięstwo. Najczęściej celem jest silny sprinter.

SKOCZYĆ (WYSKOCZYĆ) Z KOŁA

Nagle zaatakować, starając się wykorzystać element zaskoczenia.

FORMOWAĆ WACHLARZ

Podczas bocznego wiatru kolarze ustawiają się tak, by jechać obok siebie, nieco po skosie. Dzięki temu kolarz jadący od strony wiatru chroni przed nim zawodnika jadącego obok. W wachlarzu kolarze pracują na możliwie najkrótszych zmianach, co daje efekt dwóch płynnie poruszających się szeregów kolarzy, z których jeden zmierza w kierunku strony eksponowanej, drugi zaś w kierunku najlepiej osłoniętym.

SZARPNAĆ

Nagle mocno przyspieszyć z zamiarem oddalenia się od przeciwników.

I

IMPOSER LE TRAIN

Voir **FAIRE LA LESSIVE**

J

JETER LE VÉLO SUR LA LIGNE

Lors d'un sprint très serré, tenter, au tout dernier moment, de faire franchir la ligne avec sa roue avant, en soulevant le vélo et en donnant un coup de rein, le jeter sur la ligne. Dans cette action, le coureur a les bras tendus et est assis très en arrière sur la selle, presque allongé sur sa machine.

WYRZUCAĆ ROWER (NA KRESKĘ)

Stosować na finiszu sprinterskim technikę polegającą na wyprostowaniu ramion i wypchnięciu roweru tuż przed przejechaniem linii mety. Odpowiednik „rzutu na metę” w biegach.

L

LARGUER

Se débarrasser d'un adversaire.

URWAĆ (KOGOŚ)

Odjechać przeciwnikowi.

M

MANGER DE LA LUZERNE

Perdre le contrôle de son vélo et quitter la route pour aller chuter dans un champ.

WYSYPAC SIĘ Z ZAKRĘTU

Wyjechać poza trasę na zakręcie i upaść.

MANGER UN PEU D'HERBE

Être contraint de rouler sur le bas-côté pour éviter la chute. Cela se produit souvent lors de la formation d'un éventail ou d'une bordure.

MARQUER À LA CULOTTE

Marquer de très près son adversaire, ne lui laissant aucune facilité de mouvement, en restant toujours à ses côtés.

METTRE EN ROUTE

Le moment où le peloton, après avoir laissé une échappée se développer, considère l'écart assez grand pour entreprendre la chasse afin de réduire ledit écart.

METTRE LA BARBICHE

Voir **AJUSTER**

METTRE LA CHAPE

Voir **AJUSTER**

METTRE LE NEZ À LA FENÊTRE

Venir, de temps en temps, en tête du peloton, examiner la situation, ou tester ses adversaires en effectuant quelques démarrages, pour juger de l'opportunité de lancer une attaque.

MONTER DANS LE BALAI

Abandonner la course. Le coureur qui abandonne doit obligatoirement monter dans la voiture-balai, dernier véhicule de la caravane. Il enlève son dossard et finit le parcours en voiture.

ZŁAPAC PODOCZĘ

Zjechać z jezdni w wyniku błędu lub z przymusu, by uniknąć upadku.

PILNOWAĆ (KOGOŚ)

Jechać tuż za przeciwnikiem, by kontrolować jego poczynania i nie dać się zaskoczyć ewentualnym atakiem.

ROZPOCZAĆ KASACJĘ

Moment, w którym po pozwoleniu na ucieczkę peloton podejmuje decyzję o zwiększeniu tempa, aby nie stracić kontroli i dogonić ją przed metą.

PODCIAGAĆ

Raz na jakiś czas przesuwać się na czoło pelotonu i przyspieszać w celu sprawdzenia formy przeciwników lub możliwości podjęcia ataku.

WSIAŚĆ DO ŚMIECIARKI

Opuścić wyścig. Na samym końcu jadącego wyścigu, wśród pojazdów technicznych oraz policji, znajduje się też karetka pogotowia. Zdarza się, że zawodnicy opuszczający wyścig są w niej przewożeni do mety. Śmieciarką

nazywa się więc karetkę pogotowia lub specjalnie oddelegowany w tym celu pojazd.

MOULINER

Rouler avec un petit rapport plateau-roue libre, ce qui oblige à pédaler sans effort, et permet de détendre les muscles, avant une grande course ou une grande étape. Aller mouliner fait partie de l'entraînement du coureur qui ne doit pas imposer d'entrée un effort trop violent à ses muscles.

MŁYNKOWAĆ

Jechać na lekkim przełożeniu (z wysoką kadencją, ale niewielką prędkością).

N

NE PAS DONNER UN COUP DE PÉDALE

Voir **ÊTRE LARGUÉ**

NE PAS ROULER UN CENTIMÈTRE

Voir **COURIR EN RAT**

NE PAS SENTIR LES PÉDALES

Voir **AVOIR LE COUP DE JARRET**

P

PASSER PAR LA FENÊTRE

Voir **ÊTRE LARGUÉ**

PIOCHER

Voir **ÉCRASER LES PÉDALES**

PRENDRE LE VENT

Voir **AVOIR LA GUEULE DANS LE VENT**

PRENDRE UN ÉCLAT

Voir **ÊTRE LARGUÉ**

PÉDALER AVEC SES OREILLES

Voir **ÉCRASER LES PÉDALES**

PÉDALER EN FORCE

Voir **AVOIR GRAND**

PÉDALER DANS LA CHOUCROUTE

Avoir du mal à entraîner la chaîne. Montrer un manque de forme flagrant, qui donne l'impression de ne pas avancer.

KORBY ODBIJAJĄ

Określenie stosowane względem kolarza, który pedałuje z wielkim trudem, ledwie się porusza, co jest wskaźnikiem ogromnego zmęczenia.

PÉDALER DANS LA JOIE

Voir **AVOIR LE COUP DE JARRET**

PÉDALER DANS LA SEMOULE

Voir **PÉDALER DANS LA CHOUCROUTE**

PÉDALER DANS L'HUILE

Voir **AVOIR LE COUP DE JARRET**

PEDALER CARRÉ

Voir **PÉDALER DANS LA SEMOULE**

PLANTER (METTRE) UNE MINE

Voir **FLINGUER**

POUSSER UNE POINTE

Voir **FLINGUER**

PRENDRE LE BON WAGON

Voir **ÊTRE DANS LA BONNE**

R

ROULER À LA PAPA

Voir **ÊTRE EN ROUE LIBRE**

ROULER DANS LE JARDIN

Voir **MANGER DE LA LUZERNE**

RESTER DANS LES ROULETTES

Voir **ÊTRE LARGUÉ**

ROULER SUR LA JANTE

Voir **AVOIR LA FRINGALE**

S

SALER LA SOUPE

Prendre des produits dopants.

JEŹDZIĆ NA KOKSIE

Stosować środki dopingujące.

SAUTER

Voir **ÊTRE LARGUÉ**

SAUTER DANS LES ROUES

Avoir assez de réflexes pour partir avec ceux qui s'échappent et, d'un coup de rein, projeter son vélo de manière à ne pas manquer le départ, en rejoignant les dernières roues des fuyards.

DOSKOCZYĆ

Dołączyć do grupy uciekinierów, która odłączyła się od peletonu chwilę wcześniej.

SUCER LA RUE

Voir **NE PAS ROULER UN CENTIMÈTRE**

SE FAIRE PÉTER LES VARICES

Voir **AVOIR LA FRINGALE**

SCIER DU BOIS

Voir **PIOCHER**

SUCER LA ROUE

Voir **COURIR EN RAT**

T**TIRER SUR LA MEULE**

Voir **ALLUMER LA MÈCHE**

INDEKS WYRAŻEŃ W JĘZYKU POLSKIM

1. BOMBA (str. 2)
2. BRAĆ NA SIEBIE WIATR (str. 2)
3. BYĆ KONIEM (str. 3)
4. BYĆ NA BOMBIE (str. 2)
5. BYĆ PILNOWANYM (str. 2)
6. BYĆ PRZYBLOKOWANYM (str. 9)
7. BYĆ TRZEPAKIEM (str. 6)
8. BYĆ UGOTOWANYM (str. 9)
9. BYĆ UJECHANYM (str. 2)
10. BYĆ URWANYM (str. 12)
11. BYĆ W CZUBIE (str. 10)
12. BYĆ W GAZIE (str. 3)
13. BYĆ WCHŁONIĘTYM (przez grupę, peleton) (str. 8)
14. BYĆ WYCIENIOWANYM (str. 3)
15. BYĆ ZAMKNIĘTYM (str. 9)
16. DOBRZE SIĘ ZABRAĆ (str. 9)
17. DOCHODZIĆ (kogoś) (str. 5, 13)
18. DOSKOCZYĆ (str. 20)
19. FORMOWAĆ WACHLARZ (str. 14)
20. GNIEŚĆ KAPUSTĘ (str. 2)
21. HOLOWAĆ SIĘ (str. 5)
22. IŚĆ W TRUPA (str. 3)
23. JECHAĆ NA KIERACIE (str. 2)
24. JECHAĆ NA KOLE (str. 10)
25. JECHAĆ NA OPARACH (str. 2)
26. JECHAĆ NA RANCIE (str. 9)
27. JECHAĆ NA SIEBIE (str. 4)
28. JECHAĆ NA ZAGIĘCIU (str. 3)
29. JECHAĆ NA ŻÓŁWIU (str. 4)
30. JECHAĆ W PEDAŁACH (str. 11)
31. JECHAĆ Z CZUBA (str. 12)
32. JECHAĆ ZAKOSAMI (str. 11)
33. JEŹDZIĆ JAK BABA Z MLEKIEM (str. 6)
34. JEŹDZIĆ NA KOKSIE (str. 19)
35. KASOWAĆ (ucieczki) (str. 5)
36. KŁAŚĆ SIĘ NA KIEROWNICY (str. 8)
37. KORBY ODBIJAJĄ (str. 2, 18)

38. LEŻEĆ NA KUPIE (str. 1)
39. LEŻEĆ NA SPODZIE KUPY (str. 1)
40. MIEĆ DYNAMIT W NOGACH (str. 3)
41. MIEĆ FORMĘ (str. 3)
42. MIEĆ NOGĘ (str. 3)
43. MIEĆ ODCIĘTY PRĄD (str. 2)
44. MIEĆ WOLNĄ RĘKĘ (str. 4)
45. MIEĆ WYWALONE KORKI (str. 2)
46. MŁYNKOWAĆ (str. 4, 17)
47. NIE PUSZCZAĆ (ucieczek) (str. 5)
48. NIE WYCHYLAĆ SIĘ (str. 11)
49. NOGA FURCZY (str. 3)
50. NOGA PODAJE (str. 3)
51. OBJECHAĆ KOGOŚĆ (str. 1, 4)
52. ODBIJAĆ SIĘ OD PEDAŁÓW (str. 3)
53. ODPUSZCIEĆ KORBY (str. 11)
54. ODSKOCZYĆ (str. 13)
55. PILNOWAĆ (kogoś) (str. 10, 16)
56. PODCIĄGAĆ (str. 5, 16)
57. POPRAWIAĆ (str. 1)
58. PORWAĆ PELETON (str. 12)
59. PRZEWIEŹĆ SIĘ (z kimś) (str. 6)
60. PRZYBLOKOWAĆ KOGOŚĆ (str. 14)
61. PRZYJECHAĆ NA SOŁO (str. 1)
62. PRZYKLEIĆ SIĘ DO KOŁA (str. 10)
63. PYKAĆ SOBIE (str. 11)
64. ROBIĆ BOKAMI (str. 7)
65. ROBIĆ SELEKCJĘ (str. 13)
66. ROZERWAĆ PELETON (str. 12)
67. ROZPOCZAĆ KASACJĘ (str. 16)
68. ROZPROWADZAĆ (str. 7)
69. RZEŹBIĆ (str. 1, 13)
70. SIEDZIEĆ (komuś) NA KOLE (str. 10)
71. SKOCZYĆ Z KOŁA (str. 14)
72. SŁABO ZJEŹDŹAĆ (str. 6)
73. SMAŻYĆ (str. 13)
74. SPAWAĆ (str. 13)
75. SPUCHNAĆ (str. 9)
76. STAĆ W KORBACH (str. 11)
77. STRZELIĆ (str. 12)

78. SZARPAĆ (str. 1)
79. SZARPNAĆ (str. 14)
80. TROPIĆ WĘŻA (str. 11)
81. TRZYMAĆ KOŁO (str. 1)
82. TWARDY OBRÓT (str. 2)
83. UCIECZKA DOJECHAŁA (str. 1)
84. URWAĆ (kogoś) (str. 15)
85. USTAWIĆ BLAT-OŚ (str. 4)
86. WOZIĆ SIĘ (str. 6)
87. WRZUCIĆ NA DUŻY BLAT (str. 12)
88. WRZUCIĆ NA PATELNIĘ (str. 12)
89. WSIĄŚĆ DO ŚMIECIARKI (str. 16)
90. WYJŚĆ Z KOŁA (str. 1)
91. WYRZUCAĆ ROWER (na kreskę) (str. 15)
92. WYSKOCZYĆ Z KOŁA (str. 14)
93. WYSYPAC SIĘ Z ZAKRĘTU (str. 15)
94. ZAGINAĆ SIĘ (str. 3, 7)
95. ZAMKNAĆ KOGOŚĆ (str. 14)
96. ZAMYKAĆ WYŚCIG (str. 10)
97. ZBOMBIĆ (str. 2)
98. ZESPAWAĆ (str. 5)
99. ZŁAPAC POBOCZE (str. 16)
100. ZŁAPAC ZAPIEK (str. 9)
101. ZMONTOWAĆ UCIECZKĘ (str. 13)
102. ŹLE SIĘ ZABRAĆ (str. 9)